

ISSN 2225-6717
выпуск 56 2022

Доклады Независимых Авторов

Астрономия
Геология
История физики
Физика

2022

Доклады Независимых Авторов № 56

Зайцев Виктор Парфирьевич
Сомсиков Александр Иванович
Стоцкий Геннадий
Халецкий Михаил Борисович
Хмельник Соломон Ицкович
Чурзин Григорий Григорьевич
Эткин Валерий Абрамович

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Взлет и падение векторного потенциала

Аннотация

Указывается на то, что волновое уравнение электродинамики противоречит закону сохранения энергии и поэтому решение системы уравнений Максвелла должно и может быть заменено на другое, в котором этот закон соблюдается. Это решение позволяет определить векторный потенциал, как следствие системы уравнений Максвелла. При этом оказывается, что в общем случае существование векторного потенциала противоречит системе уравнений Максвелла. Однако, все же, есть один случай - электромагнитная волна без продольных напряженностей. В этом случае векторный потенциал существует и становится пропорциональным вектору магнитной напряженности. Калибровка векторного потенциала, вносящая субъективный произвол в физику, становится ненужной.

Оглавление

1. Введение
 2. Решение уравнений Максвелла для вакуума в общем случае
 3. Решение уравнений Максвелла для вакуума при отсутствии продольных напряженностей
 4. Векторный потенциал
- Приложение 1
Приложение 2

1. Вступление

Система уравнений Максвелла – одно из лучших произведений человеческого разума и это я хочу еще раз обосновать. Я начал с этой фразы, т.к. из дальнейшего читатель может подумать, что я хочу доказать иное, и отбросить эту статью. Эта система уравнений имеет общепризнанное решение, которое производит удручающее впечатление: оно – волновое уравнение электродинамики противоречит закону сохранения энергии (ЗСЭ). Этот закон сохраняется в среднем, но нарушается в каждом мгновении, что противоречит самому духу ЗСЭ. Нет другого раздела физики, кроме электродинамики, где бы так спокойно относились к нарушению ЗСЭ. Мне кажется, этот факт должен подчеркиваться во всех учебниках для призыва к поиску нового решения. Действительно, система уравнений Максвелла, как система дифференциальных уравнений с частными производными, имеет множество математических решений. Но волновое уравнение объявляется единственным на основании того, что в нем соблюдается ЗСИ в среднем! Этот вопрос подробнее рассматривается в [1], где показываются и другие недостатки волнового уравнения. Я писал об этом некоторым авторам монографий по электродинамике: гордое молчание было мне ответом.

Решение, в котором соблюдается ЗСИ, найдено и давно уже опубликовано в [2], но не удостоилось внимания официальной науки. В [2] получено решение в разных системах координат и для различных случаев – для вакуума, конденсатора, провода постоянного и переменного тока, магнитопровода, многофазной машины и т.д., т.е. для тех случаев, которые до сих пор описывались подмножеством уравнений Максвелла, а не всей системой. На основе нового решения теоретически предсказана и экспериментально подтверждена спиральная структура электромагнитных волн и стационарных электромагнитных полей, а также показано, что спиральные структуры существуют во всех без исключения волнах и технических устройствах. Найдены также для многих экспериментов объяснения, которые раньше отсутствовали.

Все это позволяет мне вновь повторить начальную фразу восхищения системой уравнений Максвелла и использовать эту как критерий правильности других достижений электродинамики.

2. Решение уравнений Максвелла для вакуума в общем случае

Далее рассматриваются уравнения Максвелла для вакуума в системе СГС следующего вида:

$$\operatorname{rot}(E) + \frac{\mu}{c} \frac{\partial H}{\partial t} = 0, \quad (a)$$

$$\operatorname{rot}(H) - \frac{\varepsilon}{c} \frac{\partial E}{\partial t} = 0, \quad (b)$$

$$\operatorname{div}(E) = 0, \quad (c)$$

$$\operatorname{div}(H) = 0, \quad (d)$$

где H, E - магнитная и электрическая напряженности, ε, μ - диэлектрическая и магнитная проницаемости. В системе цилиндрических координат r, φ, Z эти уравнения имеет вид:

$$\frac{E_r}{r} + \frac{\partial E_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0, \quad \text{see (c)} \quad (1)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial E_\varphi}{\partial z} = \frac{\mu}{c} \frac{dH_r}{dt}, \quad \text{see (a)} \quad (2)$$

$$\frac{\partial E_r}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial r} = \frac{\mu}{c} \frac{dH_\varphi}{dt}, \quad \text{see (a)} \quad (3)$$

$$\frac{E_\varphi}{r} + \frac{\partial E_\varphi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_r}{\partial \varphi} = \frac{\mu}{c} \frac{dH_z}{dt}, \quad \text{see (a)} \quad (4)$$

$$\frac{H_r}{r} + \frac{\partial H_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0, \quad \text{see (d)} \quad (5)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial H_\varphi}{\partial z} = \frac{\varepsilon}{c} \frac{dE_r}{dt}, \quad \text{see (b)} \quad (6)$$

$$\frac{\partial H_r}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial r} = \frac{\varepsilon}{c} \frac{dE_\varphi}{dt}, \quad \text{see (b)} \quad (7)$$

$$\frac{H_\varphi}{r} + \frac{\partial H_\varphi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_r}{\partial \varphi} = \frac{\varepsilon}{c} \frac{dE_z}{dt}, \quad \text{see (b)} \quad (8)$$

где E_r, E_φ, E_z - электрические напряженности, H_r, H_φ, H_z - магнитные напряженности. Решение системы (1-8) имеет следующий вид:

$$H_r = h_r(r) \operatorname{co}, \quad (9)$$

$$H_\varphi = h_\varphi(r) \operatorname{si}, \quad (10)$$

$$H_z = h_z(r) \operatorname{si}, \quad (11)$$

$$E_r = e_r(r) \operatorname{si}, \quad (12)$$

$$E_\varphi = e_\varphi(r) \operatorname{co}, \quad (13)$$

$$E_z = e_z(r) \operatorname{co}, \quad (14)$$

$$\operatorname{co} = \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (15)$$

$$\operatorname{si} = \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (16)$$

где $h(r), e(r)$ - функции координаты r , а α, χ, ω - константы. Доказательство состоит в подстановке и дифференцировании

выражений (9-16) в (1-8). Например, уравнение дивергенции (5) после этого принимает вид:

$$\frac{1}{r}h_r + \dot{h}_r + \frac{\alpha}{r} \cdot h_\varphi + \chi h_z = 0 \quad (16a)$$

(здесь и далее точками обозначены производные по r). Далее решается полученная система дифференциальных уравнений. В результате решение принимает вид:

$$k = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}, \quad (17)$$

$$\chi = \frac{\omega}{c} \sqrt{\mu\varepsilon}, \quad (18)$$

$$e_z = Mr^{-\alpha}, \quad (19)$$

$$e_r = -\frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{\chi r} + \frac{\chi r}{\alpha} \right) e_z, \quad (20)$$

$$e_\varphi = \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{\chi r} - \frac{\chi r}{\alpha} \right) e_z, \quad (21)$$

$$h_r = ke_r, \quad (22)$$

$$h_\varphi = -ke_\varphi, \quad (23)$$

$$h_z = -ke_z, \quad (24)$$

где, в свою очередь, коэффициенты α , M вычисляются в зависимости от продольной напряженности и передаваемой по ней активной мощности. Следует отметить, что это решение не может быть получено в векторной форме. Таким образом, красота математической записи затормозила процесс получения физически приемлемого решения.

3. Решение уравнений Максвелла для вакуума при отсутствии продольных напряженностей

В этом случае вместо уравнений (2.17-2.24) используются уравнения следующего вида:

$$k = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}, \quad (1)$$

$$\chi = \frac{\omega}{c} \sqrt{\mu\varepsilon}, \quad (2)$$

$$e_z = 0, \quad (3)$$

$$e_r = e_\varphi = Mr^{\alpha-1}, \quad (4)$$

$$h_r = -ke_r, \quad (5)$$

$$h_\varphi = ke_r, \quad (6)$$

$$h_z = 0. \quad (7)$$

4. Векторный потенциал

Рассмотрим векторный потенциал A в электродинамике, удовлетворяющий уравнению

$$\mu \cdot H = \text{rot}(A). \quad (1)$$

В системе цилиндрических координат r, φ, z это уравнение имеет вид:

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial A_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z} = \mu H_r, \quad (2)$$

$$\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} = \mu H_\varphi, \quad (3)$$

$$\frac{A_\varphi}{r} + \frac{\partial A_\varphi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} = \mu H_z. \quad (4)$$

где A_r, A_φ, A_z – компоненты векторного потенциала. Уравнения Максвелла имеют единственное решение при данных условиях и, следовательно, при данных условиях известен вектор H . Существование вектора A , совместимого с полученным H , должно быть доказано, а не декларировано. Но, поскольку в решении уравнений Максвелла может быть получено любое H , то для существования вектора A уравнения (1-3) должны всегда иметь решение при известном H . Очевидно, что это требование не выполнимо! Далее мы рассмотрим этот вопрос подробнее.

Если решение уравнений Максвелла имеет вид (2.9-2.16), то векторный потенциал имеет вид:

$$A_r = a_r(r) \cos, \quad (5)$$

$$A_\varphi = a_\varphi(r) \sin, \quad (6)$$

$$A_z = a_z(r) \sin. \quad (7)$$

Подставляя (5-7, 2.9-2.11) в уравнения (2-3), находим:

$$\frac{1}{r} \cdot a_z(r) \alpha - a_\varphi(r) \chi - \mu h_r(r) = 0, \quad (8)$$

$$-a_r(r) \chi - \dot{a}_z(r) - \mu h_\varphi(r) = 0, \quad (9)$$

$$\frac{a_\varphi(r)}{r} + \dot{a}_\varphi(r) + \frac{a_r(r)}{r} \cdot \alpha - \mu h_z(r) = 0. \quad (10)$$

Система уравнений (8-10) определяет коэффициенты a в зависимости от известных коэффициентов h .

В приложении 1 показано, что в общем случае, когда заданы все три коэффициента h , т.е. при существовании продольных напряженностей в вакууме, эта система (8-10) не имеет решения. Аналогичный вывод можно сделать и для других решений системы уравнений Максвелла в технических устройствах. Таким образом, **В**

в общем случае определение векторного потенциала противоречит уравнениям Максвелла.

В том случае, когда $h_z = 0$, т.е. при отсутствии продольных напряженностей, система уравнений (8-10) принимает следующий вид:

$$-a_\varphi(r)\chi - \mu h_r(r) = 0, \quad (11)$$

$$-a_r(r)\chi - \mu h_\varphi(r) = 0, \quad (12)$$

$$\frac{a_\varphi(r)}{r} + \dot{a}_\varphi(r) + \frac{a_r(r)}{r} \cdot \alpha = 0. \quad (13)$$

В приложении 2 показано, что эта система уравнений имеет решение следующего вида:

$$A = \frac{\mu}{\chi} H. \quad (14)$$

или, с учетом (3.2),

$$A = \frac{c}{\omega} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} H. \quad (15)$$

Таким образом в этом частном случае существование векторного потенциала следует непосредственно из системы уравнений Максвелла и не должно подтверждаться какими-либо условиями калибровки. Но в общем случае существование векторного потенциала противоречит уравнениям Максвелла, т.е. в общем случае векторный потенциал не существует.

И действительно, существование условия калибровочной инвариантности, которое может быть выполнено множеством способов, привносит в физику произвол, который противоречит самому духу классической физики. При таком подходе любой автор может бездоказательно конструировать физику по собственному усмотрению. К сожалению, этой возможностью беззастенчиво пользовались многие. Кроме того, векторный потенциал стал обязательным атрибутом любой научной статьи по электродинамике и, если иногда он используется для демонстрации высокого научного уровня автора, то в других случаях только векторный потенциал позволяет получить нужный автору результат. Одна ложная теория позволяет получить множество чудесных сказочных результатов.

Есть, все же, один случай - электромагнитная волна без продольных напряженностей. В этом случае существование векторного потенциала не требует дополнительных обоснований. Но сам векторный потенциал становится пропорциональным вектору магнитной напряженности.

Приложение 1

Рассмотрим решение системы уравнений (4.8-4.10):

$$\frac{\alpha}{r} a_z - a_\varphi \chi - \mu h_r = 0, \quad (1)$$

$$-\dot{a}_z - a_r \chi - \mu h_\varphi = 0, \quad (2)$$

$$\frac{1}{r} a_\varphi + \dot{a}_\varphi + \frac{\alpha}{r} a_r - \mu h_z = 0. \quad (3)$$

Из (2) находим:

$$a_r = -\frac{1}{\chi} (\dot{a}_z + \mu h_\varphi). \quad (4)$$

Совместя (3, 4), находим:

$$\frac{1}{r} a_\varphi + \dot{a}_\varphi - \frac{\alpha}{r\chi} \dot{a}_z - \frac{\alpha}{r\chi} \mu h_\varphi - \mu h_z = 0. \quad (5)$$

Из (1) находим:

$$a_z = \frac{r}{\alpha} (a_\varphi \chi + \mu h_r), \quad (6)$$

$$\dot{a}_z = \frac{1}{\alpha} (a_\varphi \chi - \mu h_r) + \frac{r}{\alpha} \dot{a}_\varphi \chi, \quad (7)$$

Из (5, 7) находим:

$$\frac{1}{r} a_\varphi + \dot{a}_\varphi - \frac{\alpha}{r\chi} \left(\frac{1}{\alpha} (a_\varphi \chi - \mu h_r) + \frac{r}{\alpha} \dot{a}_\varphi \chi \right) - \mu \left(\frac{\alpha}{r\chi} h_\varphi + h_z \right) = 0$$

или

$$\frac{1}{r\chi} h_r - \frac{\alpha}{r\chi} h_\varphi - h_z = 0. \quad (8)$$

Это условие должно выполняться для того, чтобы система уравнений (1-3) имела решение. Но оно противоречит условию (2.16а), которое является следствием уравнения $\text{div}(H) = 0$. Следовательно, система уравнений (1-3) не совместима с данным решением системы уравнений Максвелла.

Приложение 2

Рассмотрим решение системы уравнений (4.11-4.13):

$$-a_\varphi(r) \chi - \mu h_r(r) = 0, \quad (1)$$

$$-a_r(r) \chi - \mu h_\varphi(r) = 0, \quad (2)$$

$$\frac{a_\varphi(r)}{r} + \dot{a}_\varphi(r) + \frac{a_r(r)}{r} \cdot \alpha = 0. \quad (3)$$

Из (3.4-3.6) находим:

$$h_\varphi = -h_r = kMr^{\alpha-1}. \quad (4)$$

Из (1, 2, 4) находим:

$$a_\varphi = \frac{\mu}{\chi} h_\varphi = \frac{\mu}{\chi} kMr^{\alpha-1}, \quad (5)$$

$$a_r = \frac{\mu}{\chi} h_r = -\frac{\mu}{\chi} kMr^{\alpha-1}, \quad (6)$$

Подставляя (5, 6) в (3), получаем:

$$\frac{1}{r} \frac{\mu}{\chi} kMr^{\alpha-1} + (\alpha - 1) \frac{\mu}{\chi} kMr^{\alpha-2} - \frac{\alpha}{r} \frac{\mu}{\chi} kMr^{\alpha-1} =$$

или

$$\frac{1}{r^2} \frac{\mu}{\chi} kMr^{\alpha} + (\alpha - 1) \frac{1}{r^2} \frac{\mu}{\chi} kMr^{\alpha} - \frac{\alpha}{r^2} \frac{\mu}{\chi} kMr^{\alpha} = 0$$

или

$$1 + (\alpha - 1) - \alpha = 0$$

или

$$0 = 0.$$

Таким образом, решение системы уравнений(1-3) имеет вид (5, 6) или

$$A = \frac{\mu}{\chi} H. \quad (7)$$

Литература

1. Хмельник С.И. Волновое уравнение - НЕ уравнение электромагнитной волны. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2021, 51(1), сс. 135–140.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4479941>
2. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла, ред. 24, сс. 1–463, "MiC" - Mathematics in Computer Corp, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7241528>